

NEO-REALİZM ÜZERİNDEN RUSYA FEDERASYONU'NUN 2035 KUZEY KUTBU ULUSAL STRATEJİ BELGESİNİN İNCELENMESİ VE RUSYA FEDERASYONU'NUN ARKTİK STRATEJİSİNİN GELECEĞİ

Melisa İlođlu

MAKALE BİLGİSİ ÖZET

Anahtar Kelimeler: Neo-realizm, Güvenlik, Arktik Bölge, NATO'nun Arktik Stratejisi, Rusya Arktik Stratejisi

Amaç – Araştırmanın amacı Neo-realizm kuramı bağlamında güvenlik kavramı üzerinden 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi üzerinden Rusya Federasyonu'nun Arktik stratejisinin gelecek dönemde hangi alanlar üzerinden şekillenebileceğini incelemektir.

Tasarım/Yöntem/Yaklaşım – Bu çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan metin analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Neo-realizm teorisi çerçevesinde şekillendirilmiştir.

Makale Kategorisi: Araştırma Makalesi

Bulgular – Araştırmanın amacına yönelik elde edilen bilgiler, Rusya Federasyonu'nun gelecek dönemde Arktik üzerindeki çıkarlarını ve egemenliğini korumak için Arktik stratejisini askeri, ekonomi, altyapı ve nüfus alanları üzerinden şekillendireceği öngörülmektedir. Bu kapsamda ekonomik çıkarları açısından Arktik devletlerle turizm ve ticaret alanlarında işbirliğine yönebileceği fakat NATO tehdidi karşısında askeri ve güvenlik kapasitesini arttıracığı, aynı zamanda egemenliğini pekiştirmek için bölgedeki nüfusu artırma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyal politikalara da ağırlık verebileceği düşünülmektedir.

Tartışma – NATO ve NATO'ya üye yedi Arktik devlet, Rusya Federasyonu için bölgede güvenlik endişesi yaratmaktadır. 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi içerisinde de dış tehdit unsurlarından üstü kapalı bir şekilde bahsedilmiştir. Rusya Federasyonu'nun Arktik üzerindeki çıkarlarını elde etmek için askeri, ekonomi, nüfus ve altyapı gibi alanlarda iyileştirmeler ve yatırımlar yaparak bölgede güçlenmek ve bu gücü bir araç olarak kullanarak egemenliğini pekiştirme ve koruma niyetinde olduğu bir gerçektir.

ARTICLE INFO**ABSTRACT**

Keywords:

Neo-realism, Security,
Arctic Region,
NATO's Arctic
Strategy, Russia's
Arctic Strategy

Article**Classification:**

Research Article

Purpose – The aim of the research is to analyze how the Arctic strategy of the Russian Federation may be shaped in the future with the 2035 Arctic National Strategy Document, through the concept of security in the context of Neo-realism theory.

Design/methodology/approach – Within the scope of this article, text analysis method, one of the qualitative research methods, is used. The research is shaped within the framework of Neo-realism theory.

Findings – The information obtained for the purpose of the research indicates that the Russian Federation will shape its Arctic strategy in the fields of military, economy, infrastructure and population in order to protect its interests and sovereignty over the Arctic in the future. In this context, it is thought that it may focus on cooperation with the Arctic states in the fields of tourism and trade in terms of its economic interests, but will also increase its military and security capacity in the face of the NATO threat, and may also focus on social policies to increase the population in the region and improve living conditions in order to consolidate its sovereignty.

Discussion – NATO and seven Arctic member states occur security concerns in the region for the Russian Federation. External threats were also implicitly mentioned in the 2035 Arctic National Strategy Document. It is a fact that the Russian Federation intends to become stronger in the region by making improvements and investments in areas such as military, economy, population and infrastructure in order to achieve its interests in the Arctic, and to consolidate and protect its sovereignty by using this power as a tool.

GİRİŞ

Son zamanlarda uluslararası sistem içerisinde güçler dengesinin bozulduğu ve tek kutuplu dünya düzeninin değişmeye başladığı görülmektedir. Ülkeler arasında üst düzey gerginlik ortamlarının hâkim olduğu, yerel ve bölgesel alanlarda çatışma risklerinin arttığı bir geçiş dönemi yaşanmaktadır. Uluslararası sistemde tek, çift veya çok kutuplu dünya düzenlerinden hangisini egemen olacağının belirlenmesinde ise bu geçiş döneminde ortaya çıkan dinamikler belirleyici olacaktır. Bu noktada uluslararası arenada oluşan bu geçiş süreci, en net olarak Arktik Bölge üzerinde görülmektedir. Arktik, küresel ölçekte devletlerin satranç tahtası haline dönüşmüştür. Örneğin, 2007 yılından bu yana, Kuzey Kutbu'na Rusya'nın bayrak dikmesinin sıklıkla bir dönüm noktası olarak işaret edilmiş, Kuzey Kutbu "yeni bir Soğuk Savaş" riskiyle karşı karşıya olduğu nitelendirilmiştir (Exner-Pirot, 2019). Özellikle 5 Mart 2020 yılında kabul edilen Rusya Federasyonu'nun 2035 yılına kadar ki Kuzey Kutbu'ndaki devlet politikası belgesi, ardından Arktik Devletleri arasında yer alan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği talepleri, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta gerçekleştirilmiş olan NATO zirvesinde (www.nato.int, 2023) Arktik Bölge kapsamında alınan kararlar ve benzeri girişimler, Rusya Federasyonu'nun Arktik stratejisi üzerinde de çeşitli değişimler yaratacaktır. Arktik devletleri ve NATO'nun bu bölge üzerindeki çıkar ve eylemlerinin Rusya Federasyonu tarafından güvenlik sorunu olarak algılanacağı aşikârdır. Çünkü Arktik kıyıdaş devletleri olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebi NATO'nun Arktik'teki askerî varlığını güçlendirmesine katkı sunmuştur. (Breitenbauch, Kristensen ve Groesmeyer, 2019). Bu nedenle Rusya Federasyonu'nun Arktik politikasında 2035 strateji belgesindeki kararlarına ek olarak da güvenlik açısından bazı faaliyetlerde bulunabileceği ihtimali yüksek seviyede yer alarak önemli bir hale gelmiştir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak hazırlanacak olan bu makalenin amacı, Neo-realizm kuramı bağlamında güvenlik yaklaşımı üzerinden 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi üzerinden Rusya Federasyonu'nun Arktik stratejisinin gelecek dönemde ne yönde şekillenebileceğini ele almaktır. Dolayısıyla araştırmanın sorusu, araştırmanın amacına paralel olup 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi üzerinden Rusya Federasyonu'nun Arktik stratejisinin güvenlik bağlamında ilerleyen dönemlerde hangi alanlar üzerinden geliştirilebileceğidir. Makalenin amacı doğrultusunda öncelikli olarak Neo-realizm kuramı ve güvenlik kavramı incelenecek olup, ardından Arktik bölgesi ve stratejik önemi kapsamında Rusya'nın ve kıyıdaş devletlerin bölge üzerindeki ulusal çıkarları alt başlıklarda ele alınacaktır. Üçüncü başlık kapsamında NATO'nun Arktik bölge üzerindeki stratejisi ve eylemlerine değinilecektir. Dördüncü başlık altında Rusya Federasyonu'nun 2035 Kuzey

Kutbu Ulusal Strateji Belgesi özellikle Kuzey Kutbu'ndaki ulusal güvenliğin durumunun değerlendirilmesi bölümü kapsamında analiz edilecektir. Son olarak elde edilen bulgular, araştırmanın sonuç, tartışma ve öneri kısmında sunulacaktır.

1. Neo-Realizm Kuramı

Neo-realizm teorisi, bir diğer adıyla yapısal realizm, Kenneth Waltz tarafından yazılan 'Theory of International Politics' ve Hedley Bull tarafından yazılan 'The Anarchical Society' kitapları ile uluslararası ilişkiler alanında kendisine yer bulmuştur. Realizm'in hakim olduğu Soğuk Savaş döneminde, özellikle 1970'lerde, Amerikan hegemonyasının sorgulandığı, Doğu ve Batı bloklarındaki sorunların ve gerilimlerin arttığı, Avrupa Topluluğu'nun meşruluğunun git gide önem kazandığı, Afrika kıtasındaki ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmaya başladıkları ve petrol piyasasında krizlerin yaşandığı bu dönem içerisinde, hakim olan realizm teorisi sorgulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla yapısı gereği iç ve dış siyaseti ayıran realizm, uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmeleri anlamlandırmada ve açıklamada yetersiz kalmıştır. Özellikle bu noktada Vietnam Savaşı'nda askeri gücün, bir ülkenin gerçek gücünü göstermesinde etkili olmadığı anlaşılmıştır, Realizm'e yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olmuştur.

Tüm bu gelişmeler ışığında Waltz tarafından Realizm'in yok sayılması yerine Realist gelenek tekrar canlandırılmıştır (Serdar, 2015). Waltz'a (1979) göre, uluslararası siyasi yapı üç temel boyutta tanımlanmaktadır ve uluslararası siyasi sistem, anarşik ve adem-i merkezîdir (Gözen, 2014). Öncelikli olarak sistemdeki tüm aktörler eşittir. İkincil boyutta devletler işlevsel açıdan aynıdır. Üçüncü olarak da devletleri farklılaştıran kabiliyetlerin dağılım ilkesidir. Bir başka deyişle, yapı içerisinde değişime yol açan bir devletin kabiliyeti yani gücüdür. Bu durumdan kaynaklı olarak anarşik yapıya sahip uluslararası sistem içerisinde değişimlerin yaşanması aktörlerin kapasitelerinin artmasına veya azalmasına bağlıdır. Dolayısıyla, anarşik bir yapı içerisinde devletler öncelikle kendi varlıklarını ve çıkarlarını korumayı hedeflemektedirler. Bu noktada devletler, başka devletlere güvenemeyecekleri için yine uluslararası sistem içerisinde kendi kaynaklarına ve güçlerine güvenmektedir, aynı zamanda kendileri tarafından oluşturulan araçlara ve düzenlemelere uyum sağlamak durumundadırlar.

Güç kavramı ise Neo-realizm tarafından bir amaç olarak değil araç olarak ele alınmaktadır. Başka bir deyişle, anarşik bir yapıda devletler 'peşine takılma' (bandwagon) siyaseti yerine dengeleme siyasetini uygulamaktadırlar. Çünkü hiyerarşik bir siyasal sistemde bir devlet, güçlü bir devletin yanında yer alarak kendi çıkarları doğrultusunda kayıp/kazanç sağlayacağını

öngörmektedir. Oysa ki anarşik bir siyasal düzende özellikle büyük güçlerin önünde herhangi bir engel olmaması halinde zayıf devletler için büyük bir risk teşkil etmektedir. Bu sebeple ki anarşik bir sistemde dengeleme siyaseti tercih edilmektedir. Dengeleme siyaseti ittifaklar veya çeşitli anlaşmalarla gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle devletler, çıkarlarını korumak kapsamında kendi güvenlikleri için uluslararası düzenin gerektirdiği şartlar sebebiyle kısa süreliğine işbirliği kurabilmektedirler (Çetinkaya, 2013). Çünkü uluslararası sistemde istikrarın sağlanması veya korunması güç dengesine bağlıdır. Anarşik yapıdaki bir düzende istikrarı koruyan şey güç dengesidir.

Neo-realizm’de gücün bir araç olarak ele alınmasının en büyük nedeni ise güvenlidir. Çünkü Uluslararası sistemde güç, çatışma ve savaşın yarattığı güvensizlik ortamında devletlerin ulusal güvenliklerini korumak için gerekmektedir (Bakan ve Şahin, 2018). Çıtak’ın (2014) belirttiği üzere Neo-realizm teorisinde güç, devletlerin kendi güvenliklerini sağlamaları, sistem içerisinde eylemlerini gerçekleştirmeleri, baskı altında kendilerine manevra alanı yaratabilmeleri, egemenliklerini sürdürebilmeleri, uluslararası alandaki çıkarlarına erişmeleri ve olası saldırıları caydırmaları açısından önemlidir. Buna ek olarak, Aydın’ın (1996) dikkat çektiği üzere Neo-realistler, ekonominin ve artan karşılıklı bağımlılığın uluslararası sistemdeki etkisini kabul etmektedirler, fakat devletlerinde politikalarının maksimum güce erişme niyetiyle oluşturulduğunu ifade etmektedirler. O zaman Neo-realistler için güvenlik kavramı askeri güç ve kapasitenin yanı sıra ekonomik faktörleri de barındırmaktadır. Dolayısıyla devletlerin ekonomik gücü de güvenlik açısından öne çıkan faktördür.

Waltz’a göre dünya düzenleri arasında tek, çift ve çok kutupluluk arasında en iyi olanı çift kutupluluktur. Çünkü çift kutuplu dünya düzeninde tehdit olasılığı, çok kutuplu dünya düzenine kıyasla daha düşüktür. Çünkü tehdidin hangi devlet veya devletlerden tarafından oluşturulabileceği belirsizdir. Oysaki iki hakim güç arasında bir devletin başka bir devletin davranışlarını analiz edilebilmesi daha kolaydır. Ayrıca, çift kutuplu dünya düzeninde taraflar arasındaki işbirliği, diyalog ve pazarlık süreci daha kolay yapılabilmektedir. Tek bir hakim gücün olduğu tek kutuplu dünya düzeninde ise diğer devletler, başat gücün hegemonyası altında kalmaktadır.

Özetle, devletlerin uluslararası sistemde kendi varlıklarını devam ettirebilmelerini sağlayan ve onları anarşik düzende ön plana çıkaran faktörler kendi ekonomik, siyasi ve askeri güç ve kapasiteleridir.

2. Arktik Bölgesi ve Stratejik Önemi

Arktik; Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarının kuzeyde birbirlerine en yakınlaştığı bölge olması niteliği ile birlikte Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda, Kanada, Finlandiya, Rusya, İsveç ve Norveç ülkelerini kapsayan bir bölgedir (Öztürk ve Gürsoy, 2022). Kuzey Kutbu, Avrasya ve Kuzey Amerika'nın kara kütleleri tarafından çevrelenen derin, buzla kaplı ve neredeyse izole edilmiş bir okyanustan oluşmuş entegre bir sistem olmasının yanında dağlardan ve buzullardan düz ovalara, sığ kıyılarından derin okyanus havzalarına, kutup çöllerinden ıslak sulak alanlara, büyük nehirlerden izole edilmiş arazilere kadar çok çeşitli yeryüzü şekillerini kapsamaktadır (ACIA, 2005). Bununla birlikte Kuzey Kutbu'nun kuzey ormanları, küresel kara alanının yaklaşık yüzde on yedisini kaplamakta ve dünyadaki en büyük doğal ormanları temsil etmektedir. Ayrıca Antarktika ile birlikte Kuzey Kutbu, dünyada bulunan en büyük tatlı su kaynağına sahiptir. Kuzey Kutbu'nun merkez detayı konumunda olan Arktik Okyanusu ise yaklaşık on dört milyon kilometrekareyi çevrelemektedir (Fox ve Huntington, 2013) ve tüm okyanuslar arasında en geniş kıta sahanlığına sahiptir (United Nations Environment Programme, 20.12.2023).

2.1. Arktik Bölgeye Artmakta Olan İlginin Sebepleri

Öncelikle bir bölge olarak Arktik, deniz ve kıyı ekosistemleri bol miktarda doğal kaynak içermekte olup büyük ölçüde bozulmamıştır ve küresel ölçekte tüm insanlara fayda sağlayan çok çeşitli ekosistem hizmetlerini desteklemektedir (United Nations Environment Programme, E.T: 20.12.2023). ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun araştırmaları (2008) ise Kuzey Kutbu'nda, yüzde seksen dördünün açık denizlerde bulunduğu düşünülen, doksan milyar varil petrol, bir trilyon altı yüz altmış dokuz fit küp doğal gaz ve kırk dört milyar varil sıvı doğal gaz olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, özellikle iklim değişikliği sonucunda buzulların erimesiyle Arktik üzerinde meydana gelen değişimler, devletler açısından hem avantaj hem de dezavantaj yaratmaktadır. Çünkü yeni ulaşım yollarının açılması, yeni enerji ve maden kaynaklarının işletilebilir hale gelmesi iklim değişikliği ile birlikte Arktik devletlerin ulusal savunmalarına, toprak bütünlüklerine ve iç sular üzerindeki kontrollerine bakış açılarını etkilemektedir (Palosaari, 2012).

2.1.1. İklim Değişikliği

İklim doğal olarak ülkelerin coğrafi konumuyla da ilişkilidir. Devletler çeşitli alanlardaki politikalarını kendi iklimlerine uygun olarak oluşturmakta veya yürütmektedir. Öztürk ve Gürsoy'un (2022) belirttiği üzere, örneğin, konum olarak ülkelerin bulunduğu paraleller;

ülkelerin güneşlenme sürelerini, enerji üretim ve tüketim miktarlarını ve iklimle ilişkili kaynaklarını belirlemekte ve etkilemektedir. Spykman'a (1944) göre ise bir ülkenin coğrafi yüzey alanının büyüklüğü, doğal kaynak bulma açısından daha fazla imkan yaratmakta ve üzerinde bulunan nüfus sayesinde ekonomik avantaj sağlamaktadır (Öztürk ve Gürsoy, 2022). Dolayısıyla, iklimde meydana gelen değişimler tüm ülkeleri çeşitli açılardan etkilemektedir. Özellikle dünyadaki iklim değişikliğinin en belirgin ve yoğun yaşandığı yer Arktik bölgedir (ACIA, 2005). Ateş'in (2017) ifade ettiği gibi Arktik'teki ısınma, 1980 yılından beri dünya ortalamasının iki katından daha fazla olmuştur. Bunun sonucunda öncelikli olarak Kuzey Kutbu'nun ısınma potansiyeli dünyanın geri kalanından daha belirgin bir hal alarak kar ve buzun erimesi yerel yansıma seviyelerini yüksekten düşüğe doğru değiştirmiştir (Chalecki, 2007). Son derece yansıtıcı kar ve buz örtüsü, suya dönüştükçe eskiden güneş ışığını yansıtan yüzey alanı artık onu emecek ve ortaya çıkan enerjiyi güneşten geri yayacaktır (Chalecki,2007). Ortaya çıkan bu durum ise ısınmayı beslemekte ve süreci bir çıkmaza sokmaktadır (Öztürk ve Gürsoy, 2022).

İkincil olarak, buzullar eridikçe dünya üzerindeki okyanus ve denizlerde su seviyelerinde artış olacaktır. Bunun sonucunda hem suların tuzluluk oranlarında değişiklik yaşanacak olup hem de jeolojik değişiklikler meydana getirecektir. Jeolojik değişiklikler sonucu hem Arktik bölgedeki yerliler hem de ülkeler olumsuz etkilenecektir. Çünkü deniz seviyesindeki yükselme kıyı şeritlerinde toprak kaybının yanında kıyıya yakın temiz su kaynaklarının denizle birleşmesine yol açacaktır (Karaman ve Gökalp, 2010).

Üçüncül olarak Arktik üzerinde karasal kesim içerisinde tundra çayırları ve ormanlar yer almakta, ren geyiği yetiştiriciliği ve az seviyede tarım yapılmakta, bölge genelinde artış gösteren turizm faaliyetleri gerçekleştirilmesinden dolayı iklim değişikliği öngörüldüğü gibi devam ederse Kuzey Kutbu'ndaki ekosistemleri, kültürleri, yaşam tarzlarını ve ekonomileri büyük ölçüde etkileyecektir (Fox ve Huntington, 2013).

2.1.2. Doğalgaz, Petrol ve Maden Kaynakları

Arktik bölge üzerinde elmas, demir, nikel, altın, çinko, gümüş gibi madenlerin rezervleri bulunmasının (Demirkılınc ve Pehlivanlı, 2016) yanı sıra gaz kaynaklarının yüzde altmış üçü Avrasya'da, petrol kaynaklarının yüzde otuz altısının büyük bir kısmı da Kuzey Amerika'da yoğunlaşmakta olup enerji kaynakları bakımından Rusya ve Norveç, Arktik gaz kaynaklarının yüzde yetmiş ikisine; ABD, Kanada ve Grönland ise yüzde yirmi sekizlik kısma sahiptir (Ateş, 2017).

Arktik bölgedeki buzulların erimesinden kaynaklı olarak Arktik'in doğal ve maden kaynakları, uluslararası politikada güncel bir mesele olarak yer edinmeye başlamıştır. Çünkü bölgede zengin petrol, doğalgaz ve maden kaynakları ortaya çıkmıştır. Özellikle Arktik üzerindeki durum uluslararası medyada, kıyı devletleri olan ABD, Rusya, Kanada, Danimarka, İzlanda ve Norveç'in yeni petrol ve gaz kaynakları ile ulaşım yollarının mülkiyeti ve kontrolü için yarıştığı bir "Soğuk Hücum" veya "Kuzey Kutbu Yarışı" olarak tanımlanmaktadır (Palosaari, 2012). Bunun nedeni ise enerji ve maden kaynaklarına erişimdeki değişikliklerin devletler arasındaki güç ilişkilerini etkilemesidir.

Kısacası, iklim değişikliği nedeniyle Arktik bölgede yer alan yüksek orandaki petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarına erişebilirliğin kolaylaşması, egemen aktörleri birbirleri ile kaynak ve güç konusunda rekabet durumuna getirmiştir (Palosaari, 2012).

2.1.3. Taşımacılık ve Ulaştırma

Bölgede ulaşımın imkânlı hale gelmesi lojistiğin, bölgede mevcut bulunan kaynaklara ulaşımın, ticaretin ve turizmin artış göstereceği nedeniyle Arktik'i odak noktası haline getirmektedir (Öztürk ve Gürsoy, 2022). İklim krizi yüzünden ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesiyle kıtalar arası taşımacılık faaliyetleri ile deniz ticaret yolları açısından fırsat yaratmış, daha kısa mesafe, az yakıt, düşük işgücü avantajı ile ülkelerin Arktik üzerindeki ilgisi artmıştır. (Akpınar, 2017)

2.2. Arktik Bölge'deki Aktörler

Arktik Bölge üzerinde yer alan devletler; Rusya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Norveç, İzlanda, İsveç, Grönland ve Finlandiya'dır. Aynı zamanda, bölgede yer alan ve ön planda olan devlet dışı bir diğer aktör ise Arktik Konseyi'dir. Resmi olarak 1996 yılında kurulan Arktik Konseyi; Kuzey Kutbu Devletleri, Kuzey Kutbu Yerli Halkları ve diğer Kuzey Kutbu sakinleri arasında ortak Arktik konularında, özellikle de Kuzey Kutbu'nda sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması konularında işbirliğini, koordinasyonu ve etkileşimi destekleyen önde gelen hükümetler arası forumdur (www.arctic-council.org, E.T: 01.12.2023). Arktik Konseyi'nin üyeleri ise Kanada, Danimarka, Finlandiya, İsveç, ABD, İzlanda, Norveç ve Rusya'dır.

3. NATO'nun Arktik Bölge Üzerindeki Stratejisi ve Eylemleri

“Arktik bölgede egemenlik ve güvenlik eşanlamlı olmakla birlikte bölge devletlerinin birbirlerinin ulusal egemenliklerine saygı göstermesi demek, bölgede çatışma olasılığının en alt

seviyede olması demektir.” (Biçer, 2022). İklim değişikliğinin öncülüğünde jeostratejik alanda Kuzey Kutbu'nun daha erişebilir olması NATO üyesi ülkelerin ve Arktik ülkelerin bu alan üzerine yoğunlaşmasını sağlamıştır.

Güncel olarak İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması ile birlikte sekiz Arktik ülkesinden yedi tanesi NATO üyesidir. Büyük güç rekabetinin ortaya çıkmasıyla ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ile birlikte NATO, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki potansiyel saldırganlığının nasıl caydırılacağı sorusuna daha fazla odaklanmaya başlamıştır (www.crsreports.congress.gov, E.T: 29.11.2023). Çünkü her ne kadar Rusya Federasyonu, Ukrayna ile savaş halinde olsa da Arktik bölgesine odaklanmış durumda ve buradaki askeri kapasitesi NATO için sorun teşkil etmektedir (Conley ve Arts, 2023). 2022'de NATO tarafından Kuzey Kutbu'nda en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirilerek kara, hava ve denizden olası bir saldırı için yirmi yedi müttefik ülkeden otuz bine yakın asker sahaya indirilmiştir (Güçyetmez, 2023).

11 Temmuz 2023 tarihinde Vilnius'ta düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının sonucunda yayınlanan Vilnius Zirvesi Bildirisi'nin on dördüncü maddesi kapsamında Arktik'te ki durum “Rusya; Baltık, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde çok alanlı askeri yapılanmasını ve varlığını artırmış olup, Kuzey Kutbu'nda önemli askeri yeteneklere sahiptir. Rusya'nın daha iddialı duruşu, yeni askeri yetenekleri ve NATO sınırlarına yakın olanlar da dahil olmak üzere provokatif faaliyetlerinin yanı sıra büyük ölçekli habersiz ve ani tatbikatları Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Yüksek Kuzey'de Müttefik takviye kuvvetlerini ve Kuzey Atlantik'te seyrüsefer özgürlüğünü aksatma yeteneği İttifak için stratejik bir zorluktur. NATO ve Müttefikler, ilgili planların uygulanması da dahil olmak üzere gerekli, ayarlanmış ve koordineli faaliyetleri üstlenmeye devam edeceklerdir.” şeklinde değerlendirilmiştir (www.nato.int, E.T: 16.12.2023).

19 Aralık 2023 tarihinde NATO'nun Stratejik Harp Geliştirme Komutanlığı tarafından yayınlanan Yüksek Kuzey'in Gelişen Dinamikleri ve NATO'nun Stratejik Zorunlulukları metninde Arktik bölgesinin stratejik önemi vurgulanmış olup NATO'nun bölgede, toplu savunmanın korunması, işbirliğinin teşvik edilmesi ve ortaya çıkan sorunların ele alınması açısından kritik bir odak noktası olduğu belirtilmiştir. Ayrıca aynı metin içerisinde çıkarların ve güç çatışmalarının arttığı, belirsiz bir güvenlik ortamına sahip olan Arktik'te proaktif stratejiler uygulanması gerektiği de ifade edilmiştir. Bu proaktif stratejiler kapsamında NATO Model Etkinliği, NATO Yenilik Mücadelesi ve çeşitli Mükemmeliyet Merkezleri kurulmuş, bu sayede de olası bir durum karşısında önceden önlem alınmasını ve etkili yanıt verilmesi hedeflenmiştir (www.act.nato.int, E.T: 16.12.2023).

Tüm bu gelişmeler ışığında İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyesi olmasıyla birlikte NATO'nun Arktik'te daha fazla hareket alanına sahip olmak ve bölgedeki işbirliklerini arttırmak istediği görülmektedir. İsveç ve Finlandiya'nın da dahil olmasıyla bölgede jeopolitik açıdan NATO sayesinde caydırıcılık ve savunma ittifakının oluşturulduğu gözlenmektedir. NATO'nun beşinci maddesi kapsamında Arktik üzerindeki herhangi bir saldırı halinde NATO'nun kolektif güvenlik ilkesi kapsamında saldırı ya da tehdide karşı üye devletler birlikte hareket edeceklerdir. NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki genişlemesinin nedenleri ise NATO ve NATO üyesi olmayan ülkelerin Rusya'nın askeri risklerine karşı birleşmek istemesi, Rusya'nın Barents Konseyi, Arktik Konseyi ve Atlantik Konseyi gibi uluslararası kuruluşlardan çekilmesinin bölgedeki güvenlik kaygılarını arttırması ve diplomatik alanın kitlenmesiyle askeri alanın açılmasıdır (Güçyetmez, 2023). Bunların yanı sıra, Arktik bölgede Çin ekonomisinin Rusya tarafından desteklenmesi, Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki bilimsel veya ekonomik faaliyetleri, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki savunma faaliyetleri için bir Truva atı görevi görme ihtimalini taşıması da NATO'yu ve Arktik ülkelerini rahatsız eden unsurlar arasındadır (Franchika, Effendy ve Kusuma, 2021).

Açık bir şekilde görülmektedir ki NATO genişleme politikası ve Arktik'teki çıkarları kapsamında İsveç ve Finlandiya'yı bünyesine katmış olup, bölge üzerindeki askeri varlığını arttırmıştır. İsveç ve Finlandiya ise Ukrayna işgali ile güvenlik endişeleri ve ulusal çıkarları kapsamında üyelik başvurusunda bulunmuştur. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ile Rusya'nın batısı tamamen NATO tarafından kuşatılmıştır (Güçyetmez, 2023).

4. Rusya Federasyonu'nun Arktik Bölgedeki Ulusal Çıkarları ve 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi

Kuzey Kutbu'nun Rusya'daki siyasi önemi, 2000 yılından bu yana sürekli bir şekilde gelişim göstermiştir. Özan'ın (2021) ifade ettiği gibi 2001 yılında Putin tarafından Denizcilik Doktri'ni onaylanmış, aynı yıl içerisinde kıta sahanlığının genişletilmesine yönelik BM Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu'na (KSSK) başvuru yapılmış, 2008 yılında Medvedev tarafından "Russian Federation's Policy for the Arctic to 2020" başlıklı politika belgesi onaylanarak Rusya'nın Arktik politikası hedefleri 2008-2020 yılları arasında üç döneme ayrılarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Rusya Federasyonu'nun en son ki ulusal politikası, 5 Mart 2020 yılında Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin tarafından "Arktik Bölgesinin Kalkınması ve 2035'e Kadar Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi" imzalanmıştır. Ulusal Strateji Belgesi, Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki ulusal çıkarlarını belirtmiş ve bu çıkarları korumak amacıyla yayınlanmıştır. Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki ana ulusal çıkarları şunlardır:

- Rusya Federasyonu'nun egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanması;
- Kuzey Kutbu'nun barış, istikrarlı ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık bölgesi olarak korunması;
- Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesindeki nüfusun yüksek yaşam kalitesini ve refahını sağlamak;
- Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesinin stratejik bir kaynak temeli olarak geliştirilmesi ve Rusya Federasyonu'nun ekonomik büyümesini hızlandırmak için rasyonel kullanımı;
- Rusya Federasyonu'nun dünya pazarında rekabetçi bir ulusal ulaşım iletişimi olarak Kuzey Deniz Rotasının geliştirilmesi;
- Kuzey Kutbu'ndaki çevrenin korunması, Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesinde yaşayan az sayıdaki yerli halkların (bundan sonra az sayıda halk olarak anılacaktır) atalarının yaşam alanlarının ve geleneksel yaşam tarzının korunması (Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, 2020).

Bu belge ile birlikte Arktik'teki iklim değişikliğinin Rusya Federasyonu için hem avantaj hem de dezavantaj oluşturduğu görülmektedir. Avantaj oluşturmasının nedeni, Helvacıköylü'ye (2021) göre, iklim değişikliği ile birlikte buzulların erimesiyle Rusya'nın Arktik üzerindeki Kuzey Deniz Rotası politikası kapsamında buradaki doğal kaynakların çıkarılması ve kıyı taşımacılığı daha elverişli bir hale gelmiştir. Dezavantaj olmasının sebebi ise Kluge ve Paul'un (2020) ifade ettiği üzere "sonsuz buzun" erimesi sonucunda deniz üzerinden bir tehdidin Bering Boğazı yoluyla doğudan veya Grönland ve Norveç'teki üsler aracılığıyla batıdan gelebileceği için Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri varlığının kalıcı olarak genişletmesini gerektirmesidir.

Biçer'inde (2022) spesifize ettiği gibi, 2035 Ulusal Strateji Belgesi özellikle egemenlik ve güvenlik açısından Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesi misyonunda yeni çıkarları belirlemiş olup özellikle iklim krizinde yaratmış olduğu tehdit unsurlarına dikkat çekilmiş ve uluslararası işbirliği konusunda da Rusya'nın açık olduğu belirtilmiştir. Çünkü iklim krizinin yarattığı olumsuz etkiler, Rusya üzerinde çeşitli ekolojik afetler yaratmaktadır. Kluge ve Paul'un (2020) örneklendirdiği gibi iklim krizi sonucunda donmuş toprağın erimesiyle Haziran 2020'nin başlarında, büyük bir depolama tankının alt kısmından 20.000 tondan fazla dizel, Ambarneya Nehri'ne sızmış ve ayrıca 2019-2020 yıllarında Rusya'da meydana gelen orman yangınları kontrolden çıkmıştır. Bu nedenle iklim krizinin yarattığı olumsuz durumlarla mücadele ulusal

strateji belgesinin ikinci bölümü olan Kuzey Kutbu'ndaki ulusal güvenlik durumunun değerlendirilmesi başlığı altında altıncı paragrafta ifade edilmiştir.

Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kutbu'ndaki ulusal çıkarlarını korumak için düzenleyici bir çerçeve ve gerekli organizasyonel koşulların oluşturulması; Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesindeki büyük ekonomik projelerin uygulanması için koşulların yaratılması; Kuzey Denizi Rotası'nın kapsamlı bir altyapısının oluşturulması, sularında navigasyon için hidrometeorolojik, hidrografik ve navigasyon desteği sistemi ve buz kırıcı filosunun modernizasyonuna yönelik çalışmaların başlatılması; Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesindeki özel doğal kaynak yönetimi ve çevre koruma rejimlerinin uygulanmasının genişletilmesi; Rusya Federasyonu ile Arktik devletler arasında uluslararası hukuk temelinde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin yoğunlaştırılması; Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesinde, çeşitli askeri-politik koşullarda askeri güvenliği sağlayabilecek Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin bir grup genel amaçlı birliklerinin (kuvvetlerinin) oluşturulması; Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesinde Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'nin aktif olarak işleyen bir sahil güvenlik sisteminin oluşturulması.

Ayrıca belgenin içerisinde yer alan ülke için güvenlik zaafı oluşturabilecek ve bölge üzerindeki güç elde etmesini olumsuz etkileyebilecek etkenler, ikinci bölümün yedinci paragrafında Arktik bölgedeki ulusal güvenliğin ana tehditleri başlığına değinilerek açıklanmıştır.

Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesinin nüfusunda azalma; yerli halkların geleneksel ikamet yerleri de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesinin kara bölgelerinin bilgi ve iletişim altyapısı; Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesindeki gelecek vaat eden maden kaynakları merkezlerine ilişkin jeolojik çalışmaların düşük temposu; Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesinde ekonomik projelerin uygulanmasında maliyetlerin ve risklerin azaltılmasını sağlayan ticari kuruluşlar için bir devlet desteği sisteminin bulunmaması; Kuzey Deniz Rotası altyapısının oluşturulması, buz kırma, kurtarma ve yardımcı filo gemilerinin inşasına ilişkin son tarihlere uyulmaması; Kuzey Kutbu'nun doğal ve iklim koşullarında (bundan sonra Kuzey Kutbu koşulları olarak anılacaktır) çalışmak üzere düşük oranlarda kara araçları ve havacılık ekipmanı yaratılması, Kuzey Kutbu'nun gelişimi için gerekli yerli teknolojilerin geliştirilmesi, Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesinde bulunan çevresel izleme sisteminin çevresel zorluklara karşı hazırlıksızlığı.

Bunlara ek olarak belgenin ikinci bölümünün sekizinci paragrafında ise Kuzey Kutbu'nda ulusal güvenliğin sağlanmasındaki temel zorluklar beş madde çerçevesinde değerlendirilmiş ve aslında dış tehdit unsurları belirtilmiştir.

Bazı yabancı devletlerin Kuzey Kutbu'ndaki ekonomik ve diğer faaliyetleri düzenleyen uluslararası anlaşmaların temel hükümlerini revize etme ve bu tür anlaşmaları ve bölgesel işbirliği formatlarını dikkate almaksızın ulusal yasal düzenleme sistemleri oluşturma girişimleri; Kuzey Kutbu'ndaki deniz alanlarının uluslararası yasal sınırlandırılmasının eksikliği; Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kutbu'ndaki yasal ekonomik veya diğer faaliyetlerini yabancı devletler ve (veya) uluslararası kuruluşlar tarafından engellemesi; yabancı devletlerin Kuzey Kutbu'nda askeri varlığının artması ve bölgedeki çatışma potansiyelinin artması; Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetlerini itibarsızlaştırmak.

“Arktik'te güvenlik, iş birliği ile sağlanabileceği gibi ülkelerin bölge stratejilerinin farklılaşması sonucunda askeri tedbirlere başvurmayı gerektirebileceği de oldukça açıktır.” (Seyaz, 2021). 2035 Ulusal Strateji Belgesi'nde açık ve net bir şekilde bahsedilmese de metinde yer alanda yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar ibaresinden kasıt aslında ABD, NATO üyesi Arktik devletler ve NATO'nun kendisidir. Buna karşın Rusya Federasyonu, Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi'nde on dokuzuncu paragrafında askeri güvenliğin sağlanması için Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesindeki birliklerinin, askeri oluşumlarının ve organlarının savaş yeteneklerinin arttırılacağını ve savaş potansiyellerinin olası saldırganlığına karşı engelleyici çözümlerin üretileceğini belirtmiştir. Yirminci paragrafta ise sınırın korunması ve güvenliği için modern gemilerin inşası, uçak filosunun yenilenmesi hava sahasının federal keşif ve kontrol sisteminin yeteneklerinin arttırılması, sınır altyapısının iyileştirilmesi, devlet sınırı boyunca kontrol noktalarının düzenlenmesi gibi bir dizi önlem uygulanacağı ve geliştirileceği açıklanmıştır.

Özetlemek gerekirse 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi, Rusya Federasyonu'nun Arktik bölgesine yaklaşımını çeşitli şekillerde değinmekte, açıklamakta ve bu kapsamdaki politikalarını ifade etmektedir. Raporda belirtilen ulusal çıkarlarda yerel halkın korunması ibaresi hem bölgedeki Rus nüfusunun korunması hem de iş gücünün korunması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, nüfus üzerinden Rusya'nın bölgedeki egemenliğini pekiştirme ve güçlenme amacıyla olduğunu göstermektedir. Belgenin diğer önemli noktaları ise iklim krizi ile mücadele etmek için bölgede ulusal açıdan yapılması gerekenlerin belirlenmiş olması, ayrıca

ekonomik açıdan işbirliğine kapalı olmaması ve son olarak da bölgedeki egemenliğini korumak ve gücünü arttırmak için askeri ve teknolojik alanlarda atılımlar yapmasıdır.

SONUÇ, TARTIŞMA, BULGULAR VE ÖNERİ

Uluslararası sistemdeki istikrarın korunabilmesi için güç dengesinin sağlanması gerekmektedir. İklim krizinin sonucunda buzulların erimesiyle Arktik'te taşımacılığın ve ulaşımın kolaylaşması nedeniyle turizm ve ticaret alanlarında yeni bir fırsat meydana getirmesi, doğalgaz, petrol ve maden kaynaklarına erişim imkanının doğması ile ülkelerin bu bölge üzerinde çıkarlarının oluşmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla, istikrarsız bir ortamda çıkarların yer aldığı noktada çatışmalarında meydana gelme ihtimali mevcuttur. Neo-realizm kuramında belirttiği üzere devletler güvensiz bir ortamda ulusal güvenliklerini korumak için bir araç olarak gücü kullanmaktadırlar. Güç sayesinde devletler baskı altında kendilerine hareket alanı yaratıp egemenliklerini sürdürebilmekte ve çıkarlarına erişebilmektedir. Bu kapsamda maksimum güce ulaşmak için devletler işbirliği de yapabilmektedirler. Bölge olarak Arktik, değişen koşullar nedeniyle yeni bir çıkar sahasına dönüşmüş durumdadır. Çıkarların çatışması durumunda ise bölgede güvenlik endişesi meydana gelmiştir. Özellikle NATO'ya katılan son iki ülke olan Finlandiya ve İsveç ile birlikte Arktik devletler arasında sekiz ülkeden yedisinin NATO üyesi olması, Arktik devletler arasında olması ise Rusya için NATO tehdidini daha da arttırmıştır. Dahası, NATO'nun Arktik üzerinde tatbikatlar gerçekleştirmesi, özellikle Finlandiya'nın hem NATO üyesi olup hem de Rusya ile bu bölgedeki en uzun kara sınırına sahip olması Rusya için tehdit algısı yaratmıştır. Rusya Federasyonu'nunda 2035 Kuzey Kutbu Stratejisini incelediğimizde Neo-realizm teorisinin belirttiği gibi bölgede işbirliğine açık olduğunu görülmektedir. Ancak bölgede manevra alanında baskı altında hareket sağlayabilmek içinde çeşitli önlemler aldığı açık bir şekilde fark edilmektedir. Örneğin; Rusya'nın 2035 Ulusal Strateji Belgesi kapsamında Kuzey Deniz Rotası için altyapının oluşturulması, Kuzey Kutbu'nun gelişimi için yerli teknolojilerin geliştirilmesi, modern gemilerin inşası, Arktik üzerindeki askeri kapasitenin artırılması, nüfusun korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi, Neo-realizm'inde belirttiği üzere bölgede askeri ve ekonomik gücünü arttırarak egemenliğini pekiştirme ve güvenliğini korumaya çalıştığını göstermektedir.

Araştırma bulgularına göre, NATO ve Arktik devletlere karşı Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak ve çıkarlarına ulaşmak için, 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji belgesinin rehberliğinde, Arktik alanda ülkenin politikalarının gelecek dönemde askeri, ekonomi, altyapı ve nüfus alanları üzerinden şekilleneceği söylenebilmektedir. Öncelikle nüfus denildiğinde sadece bu bölgede çok sayıda Rus kimliğine sahip vatandaş olması anlamına gelmemektedir.

Bölgede egemenlik için nüfusun yüksek olması, Rusya için avantaj olacağı gibi aynı zamanda insan gücü, ticaret ve turizm alanlarında da olumlu katkı sunması demektir. Bir başka deyişle, nüfusun yüksek olması demek Rusya için bölgede sürdürülebilir bir kalkınma ortamı yaratacaktır. Bu yüzden Rusya, 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji belgesinde belirttiği üzere bölgedeki yerli halk için çeşitli sosyal politikalar üretip uygulayacaktır. İkincil olarak, bölge üzerinde gücünü arttırmak ve bu sayede güvenliğini sağlamak için çeşitli altyapı sistemlerin geliştirilmesi, Rusya'nın bölgedeki iletişim, ulaşım ve sınır güvenliği alanlarında daha fazla hakimiyet ve kontrol sağlama niyetinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca belge kapsamında dış tehdit unsurlarından bahsedilmiş olması, bölgede olası bir çatışma senaryosuna hazırlıklı olmak için uçak filosunun yenilenmesi veya hava sahasının federal keşif ve kontrol sisteminin yeteneklerinin artırılması gibi önlemlerin alınması Rusya'nın bu alanda bölgeye daha çok askeri harcamalar ve yatırımlar yapacağını işaret etmektedir. Son olarak ise ekonomik açıdan doğalgaz, maden, petrol gibi kaynakların bölgede iklim kriziyle daha erişilebilir hale gelmesi Rusya'nın çıkarlarının Arktik devletlerin çıkarları ile çakışabileceğini işaret etmektedir. Fakat aynı zamanda bölgede ulaşımın kolaylaşması ile ticaret ve turizm olanakları nedeniyle Rusya'ya yeni bir ekonomik katkı sağlanabileceği için bu devletlerle çeşitli alanlarda uluslararası hukuk temelinde Neo-realizm teorisinde de yer aldığı gibi karşılıklı yarar sağlamak amacıyla işbirliği yapmaya da açık olacağı görülmektedir. Bu kapsamda Rusya Federasyonu'nun bölgede çeşitli ekonomi politikaları üreteceği, bölgedeki gelişen ekonomik koşulları bir güç aracı olarak egemenliğini korumak için güvenlik kapsamında değerlendirebileceği göz önüne alınmalıdır.

Bu çalışmanın orijinaliği Neo-realizm teorisinin rehberliğinde 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi temel alınarak Rusya Federasyonu'nun Arktik'te gelecekte hangi alanlarda strateji üretebileceğini açıklamasıdır. Özellikle 2035 Kuzey Kutbu Ulusal Strateji Belgesi kapsamında değerlendirme yapıldığı için bu çalışma farklılık taşımaktadır. Genellikle alan yazınında bu konu kapsamında bölgede yeni bir Soğuk Savaş'ın şekillenip şekillenemeyeceği veya devletlerin Arktik bölge üzerindeki politikalarına değinilmektedir. Son olarak, bu çalışmadaki kısıtlar Çin'in Rusya Federasyonu ile Arktik üzerindeki stratejilerine ve Arktik devletlerin bölgedeki politikalarına yer vermemesidir. Bu alanda çalışma yapmak için lisans veya lisansüstü öğrenciler, Arktik'teki Çin ve Rusya'nın ortak stratejilerine ve Arktik devletlerin bölgedeki politikalarına bakmasını öneririm.

KAYNAKÇA

- ACIA. (2005). *Arctic Climate Impact Assessment*. Cambridge University Press. <https://www.amap.no/documents/download/1105/inline>
- Akpınar, B. G. (2017). Uluslararası Hukuk çerçevesinden Arktik güvenliği politikalarının analizi: Rusya ve ABD örneği. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 16(2), 83-118.
- Arctic Council. *About the Arctic Council*. 01 Aralık 2023 tarihinde <https://arctic-council.org/about/> adresinden edinilmiştir.
- Ateş, O. (2017). Rusya Federasyonu'nun Arktika politikası. *Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Inquires*, 6(1), 57-95.
- Aydın, M. (1996). Uluslararası ilişkilerde yaklaşım, teori ve analiz. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 51(01). https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001917
- Bakan, S. ve Şahin, S. (2018). Uluslararası güvenlik yaklaşımlarının tarihsel dönüşümü ve yeni tehditler. *The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences*, 4(2), 135-152. <https://doi.org/10.34137/jilses.470686>
- Biçer, R. S. S. (2022). Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesi yeni güvenlik politikası. *Bilge Strateji*, 13(23), 23-48.
- Chalecki, L. E. (2007). He who would rule: Climate change in the Arctic and its implications for US national security. *Journal Of Public And International Affairs-Princeton*, 18, 204-222.
- Congressional Research Service. (2023). *Changes in the Arctic: Background and issues for Congress*. 15 Aralık 2023 tarihinde <https://sgp.fas.org/crs/misc/R41153.pdf> adresinden edinilmiştir.
- Conley, H. A. ve Arts, S. (2023). NATO's policy and posture in the Arctic: Revisiting allied capabilities and command plans. *The German Marshall Fund of the United States*, 1-8. 20 Aralık 2023 tarihinde [https://www.gmfus.org/sites/default/files/202307/Policy%20and%20Posture%20in%20the%20Arctic%20\(UPDATED\).pdf](https://www.gmfus.org/sites/default/files/202307/Policy%20and%20Posture%20in%20the%20Arctic%20(UPDATED).pdf) adresinden edinilmiştir.
- Çetinkaya, Ş. (2012). Güvenlik algılaması ve Uluslararası İlişkiler teorilerinin güvenliğe bakış açıları. *21. Yüzyıl Sosyal Bilimler Dergisi*, (2), 70-79.

- Demirkılınç, S. ve Pehlivanlı, R. (2016). Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki işbirliğinde Arktika Konseyi'nin rolü. 2. *Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi Kongre Kitabı*, 5-6.
- Effendy, S. S., Franchika, B., ve Kusuma, V. A. (2021). NATO in the very Cold War: Why the US needs Nato in the Arctic. *Jurnal Sentris*, 2(1), 21-37.
- Fox, S. ve Huntington, H. (2013) *Chapter 3: Changing Arctic: Indigenous perspectives*. Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). 22 Aralık 2023 tarihinde <https://www.amap.no/documents/doc/arctic-arctic-climate-impact-assessment/796> adresinden edinilmiştir.
- Güçyetmez, F. (2023). The impact of NATO enlargement on Russian security in the Baltic and Arctic. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(4), 1564-1578. <https://doi.org/10.33206/mjss.1267796>
- Helvacıköylü, G. (2021). Rusya'nın Arktika politikası bağlamında Kuzey Deniz rotası stratejisi. *UPA Strategic Affairs*, 2(2), 167-84.
- Karaman, S. ve Gökalp, Z. (2010). Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri. *Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi*, (1), 59-66.
- Kluge, J. ve Paul, M. (2020). Russia's Arctic Strategy through 2035: Grand plans and pragmatic constraints. *SWP Comment*, 57, 1-4.
- NATO. (2023). *Vilnius Summit Communiqué*. 16 Aralık 2023 tarihinde https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217320.htm?selectedLocale=en adresinden edinilmiştir.
- NATO Stratejik Harp Geliştirme Komutanlığı. (2023). The evolving dynamics of the High North and NATO's strategic imperatives. 16 Aralık 2023 tarihinde <https://www.act.nato.int/article/evolving-dynamics-high-north/> adresinden edinilmiştir.
- Özlem, O. (2021). Arktik'te Silahlanma yarışı: Rusya ve NATO. *Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(24), 417-433.
- Öztürk, T. ve Gürsoy, F. (2022). Küresel iklim değişikliğinin Arktik Okyanusu'na jeopolitik etkisi. *Akdeniz İİBF Dergisi*, 22(1), 117-131. <https://doi.org/10.25294/auibfd.1053878>
- Palosaari, T. (2012). The amazing race: On resources, conflict, and cooperation in the Arctic. *Nordia Geographical Publications*, 40(4), 13-30.

- Serdar, İ. (2015). Neorealizm, Neoliberalizm, Konstruktivizm ve İngiliz Okulu modellerinde uluslararası sistemsel deęişikliklere bakış. *The Journal of Europe - Middle East Social Science Studies*, 1(1), 14-38. <https://doi.org/10.21085/jemsos.40622>
- Seyaz, A. (2021). Arktika üzerine çıkar mücadelesi çerçevesinde Rusya'nın 2035 Arktika stratejisi. *Kırklareli Üniversitesi 5th International Social Sciences Congress*, 150-158. <https://orcid.org/0000-0002-5422-1621>
- The U.S. Geological Survey. (2008). *Circum-Arctic resource appraisal: Estimates of undiscovered oil and gas North of the Arctic Circle.* 15 Aralık 2023 tarihinde <https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/> adresinden edinilmiştir.
- Tokatlı, S. G. (2022). Klasik Realizm ve Neorealizm kuramının incelenmesi: Devlet kavramına yönelik analiz. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(21), 122-141.
- UN Environment Programme. *Protection of the Arctic marine environment.* 20 Aralık 2023 tarihinde <https://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/regional-seas-programmes/arctic-region> adresinden edinilmiştir.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics.* Addison-Wesley Publishing Company, United States of America. <https://www.scribd.com/document/205192889/Kenneth-Waltz-Theory-of-International-Politics>